

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 2024

**HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LAS NIEVES**

Memoria de Investigación 2024

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Fecha de edición: Julio 2025

divulgación e investigación en salud en el hospital

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación (UGAI)

Avd.Fuerzas Armadas nº 2 18014 Granada

Tel: 958-145226

<https://www.huvn.es/investigacion>

investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es

Equipo de redacción

- Encarnación González Flores (Coordinadora UGAI – HUVN)
- Rubén Alba Ruiz (Técnico de Gestión Documental, Archivo y Biblioteca – HUVN)
- M^ª del Mar Rodríguez del Águila (Técnico de Función Administrativa – HUVN)

Versiones: v.2. Final – docs-google (07/07/2025)

Acceso electrónico v.2. Final

[https://docs.google.com/document/d/1cly_gKrA6J-](https://docs.google.com/document/d/1cly_gKrA6J-3SNizWQ5yYr8tSnIT5UKW/edit?usp=sharing&oid=117544642973522355382&rtpof=true&sd=true)

[3SNizWQ5yYr8tSnIT5UKW/edit?usp=sharing&oid=117544642973522355382&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1cly_gKrA6J-3SNizWQ5yYr8tSnIT5UKW/edit?usp=sharing&oid=117544642973522355382&rtpof=true&sd=true)

Fuente de la imagen de la portada: <https://taudesign.com/trabajo/hospital-universitario-virgen-de-las-nieves/>

Citar como: Gonzalez-Flores, E., Alba-Ruiz, R., & Rodriguez del Aguila, M. (2025). Memoria de Investigación 2024: Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1609216>

Tabla de Contenidos

Presentación	3
Parte I – Informe de la Actividad Investigadora 2024	
ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CIENTÍFICA DEL HUVN	5
1 Introducción y métodos	6
3 Estructuras existentes	7
4 Resultados de investigación	10
Parte II – Informe de Métricas 2024	
MÉTRICAS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E IMPACTO INTERNACIONAL	21
1 Métodos	23
2 Indicadores	28
3 Conclusión	41

Presentación

El **Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN)** dispone de una Cartera de Servicios de alta complejidad, lo que representa una fortaleza para el desarrollo de investigación clínica, traslacional y epidemiológica de excelencia. Esta capacidad se ve potenciada por un amplio número de profesionales y grupos de investigación activos y comprometidos con la innovación y la transferencia del conocimiento.

El HUVN forma parte del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA), centro acreditado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que ha reforzado su papel como estructura de referencia en investigación biomédica avanzada en Andalucía.

A nivel autonómico, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves se sitúa entre los centros andaluces con **mayor producción científica con factor de impacto**, según los datos de la herramienta Impactia de la BV-SSPA, que evalúa los objetivos de investigación del contrato-programa de las instituciones sanitarias del SSPA.

Durante el año 2024, **430 publicaciones** con factor de impacto han sido atribuidas al hospital, con un **factor de impacto total de 1.802,7** y un **FI medio de 4,192**. El **58,8 %** de las publicaciones se encuentra en el primer cuartil (Q1), y un **17,2 % en el primer decil (D1)**, con una **tendencia positiva respecto a años anteriores**.

Un total de **318 profesionales** han participado en actividades de investigación en el hospital, ya sea mediante proyectos competitivos, ensayos clínicos, contratos de personal investigador, colaboraciones o proyectos propios financiados.

En cuanto a la estructura científica, el hospital alberga **41 grupos de investigación reconocidos integrados en el ibs.GRANADA**, de los cuales **38 cuentan con investigador principal o responsable con adscripción al HUVN**, y están repartidos entre cuatro de las cinco áreas del Instituto. Además, se mantienen en activo tres estructuras estables de investigación y más de 50 proyectos financiados en 2024.

Las áreas funcionales que canalizan la actividad investigadora incluyen:

- Área de Gestión de la Investigación
- Área de Biblioteca
- Área de Gestión de Proyectos y Asesoramiento Metodológico
- Área de Laboratorio, Animalario y Cirugía Experimental
- Área de Ensayos Clínicos
- Área de Terapias Avanzadas
- Área de Trastornos del Movimiento
- Biobanco
- Unidad de Ensayos Clínicos en Fases Tempranas

En 2024, se han puesto en marcha iniciativas clave como el **Plan de Formación en Investigación para residentes**, un **Plan de Comunicación**, y acciones de mejora en la colaboración con la Universidad de Granada, el Comité de Ética y el propio ibs.GRANADA. Se ha reforzado el apoyo a ensayos clínicos en todas sus fases, especialmente en fases I y II, y a proyectos financiados, con una inversión total de **casi 6 millones de euros** en proyectos activos.

Destaca el crecimiento de la actividad en la **Unidad de Cirugía Experimental y Animalario**, así como la proyección nacional e internacional del **Área de Terapias Avanzadas**. También se ha mantenido la **publicación mensual de la newsletter de investigación**, incorporando nuevos recursos y secciones de interés.

En cuanto a recursos humanos, **se han financiado 11 de las 18 solicitudes presentadas (61 %)**, lo que ha permitido incorporar nuevos perfiles investigadores con una inversión superior a **1,6 millones de euros**.

En la línea de excelencia, un **11,86 %** de las publicaciones se sitúan entre el 10 % más citado a nivel mundial, y el **Impacto Normalizado ha alcanzado 1,35**, superando el benchmark global. La colaboración internacional se mantiene en torno al **27 %**, y se han consolidado alianzas estratégicas con centros como el CIBER, el IBS.GRANADA o el Hospital Virgen del Rocío.

El número de **ensayos clínicos activos ha alcanzado los 239** (el mayor de los últimos años), con una especial incidencia en fases III y IV, además de **120 estudios observacionales**.

En cuanto a indicadores complementarios, se mantiene la atención al papel de autoría (primer, último y correspondiente autor), la **distribución por género**, el **acceso abierto**, y las **tesis doctorales**, con **23 leídas** en 2024. Estas métricas permiten orientar futuras líneas de refuerzo institucional.

Desde la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación seguimos comprometidos en facilitar el desarrollo de la actividad investigadora, apoyando a nuestros profesionales en todas las fases de sus proyectos, convencidos de que la calidad y el impacto de la investigación biomédica en el HUVN son fruto de su dedicación y excelencia.

Dra. Encarnación González Flores
Responsable Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Granada

Parte I – Informe de la Actividad Investigadora 2024

Hospital Universitario Virgen de las Nieves - Junta de de Andalucía

ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CIENTÍFICA DEL HUVN EN 2024

Estructura y actividad científica
del huvn en 2024

1 Introducción

La investigación desarrollada en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves durante el año 2024 ha estado marcada por la consolidación de estructuras estables, el fortalecimiento de la colaboración con el ibs.GRANADA y una apuesta decidida por la investigación clínica, traslacional e innovadora.

Esta memoria tiene como objetivo recoger de forma sistematizada la actividad investigadora vinculada al hospital, incluyendo tanto la producción científica de sus profesionales como los proyectos financiados, recursos humanos captados, ensayos clínicos, patentes, contratos y otras acciones relevantes.

La información presentada en esta primera parte refleja el compromiso del centro con una investigación de calidad, alineada con los retos de salud actuales y el impulso de la medicina personalizada y la transferencia del conocimiento al sistema sanitario.

2 Métodos

Para la elaboración de esta memoria se ha realizado una recopilación exhaustiva de datos provenientes de distintas fuentes institucionales y plataformas de gestión.

En concreto, se han utilizado:

- La base de datos de Pubmed, Web of Science y Scopus.
- Impactia para la producción científica indexada con factor de impacto.
- Registros institucionales del ibs.GRANADA y de la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación.
- Aplicaciones de gestión de ensayos clínicos, contratación y seguimiento de proyectos del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
- Información suministrada por las distintas unidades, servicios clínicos y plataformas de investigación del hospital así como de FIBAO.

La recogida de datos se cerró el 30 de junio de 2025 para garantizar la trazabilidad y homogeneidad temporal de la información.

3 Estructuras existentes

a. Grupos del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA)

Grupos con IP en el hospital

CODIGO	AREA	Servicio	Responsable
A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA	ONCOLOGÍA	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	JOSE EXPOSITO HERNANDEZ
A08-RESPUESTA INMUNE Y CANCER	ONCOLOGÍA	INMUNOLOGIA UROLOGIA	FRANCISCO RUIZ-CABELLO OSUNA JOSE MANUEL COZAR OLMO
A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA	ONCOLOGÍA	ONCOLOGÍA MÉDICA	JOAQUINA MARTINEZ GALAN RAQUEL LUQUE CARO
E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL	EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA	MICROBIOLOGÍA	JOSE MARIA NAVARRO MARI JOSE GUTIERREZ FERNANDEZ
E17-INVESTIGACION EN NEUMOLOGIA: TERAPIA Y ANALITICA AVANZADA	EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA	NEUMOLOGÍA	ALCAZAR NAVARRETE, BERNARDINO MORALES GARCIA, CONCEPCION
Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD	EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA	ENFERMERÍA	YOLANDA MEJIAS MARTIN
MP03-LUPUS	MEDICINA PRECISION	MEDICINA INTERNA	JOSE MARIO SABIO SANCHEZ
MP04-INMUNOGENETICA ENF SISTEMICAS Y CUTANEAS	MEDICINA PRECISION	LABORATORIO	MIGUEL ANGEL LOPEZ NEVOT
MP06-NEUROCIENCIAS CLINICAS	MEDICINA PRECISION	NEUROLOGIA	ADOLFO MINGUEZ CASTELLANOS
MP08-BIOMARCADORES HTA Y DISFUNCION RENAL	MEDICINA PRECISION	NEFROLOGÍA	ANTONIO OSUNA ORTEGA
MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA	MEDICINA PRECISION	ORL	JUAN MANUEL ESPINOSA SÁNCHEZ
MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH	MEDICINA PRECISION	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	MIGUEL ANGEL LOPEZ RUZ
MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL	MEDICINA PRECISION	APARATO DIGESTIVO	EDUARDO REDONDO CEREZO
MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	MEDICINA PRECISION	CARDIOLOGIA	JUAN JIMENEZ JAIMEZ
MPe24-NUEVAS ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS Y	MEDICINA PRECISION	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	JOSE MANUEL GARRIDO JIMENEZ

TERAPÉUTICAS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVALENTES			
MPe25-GRANADA VISION AND EYE RESEARCH TEAM (G-VERT)	MEDICINA PRECISION	OFTALMOLOGIA	SANTIAGO ORTIZ PEREZ
TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	FARMACIA	ALBERTO JIMENEZ MORALES
TEC13-CIRUGIA AVANZADA	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	CIRUGÍA GENERAL	JESUS MARIA VILLAR DEL MORAL RAQUEL CONDE MUIÑO
TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	ANA CLAVERO GILABERT
TEC15-MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	MEDICINA NUCLEAR	JOSE MANUEL LLAMAS ELVIRA EVA MARIA TRIVIÑO IBAÑEZ
TEC23-LABORATORIO PARA LA INVESTIGACIÓN EN MEDICINA INTENSIVA Y EDUCACIÓN MÉDICA (INTENSIVEEDUCATIONLAB)	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	MEDICINA INTENSIVA	ANTONIO CÁRDENAS CRUZ
TEC24-INVESTIGACION EN HEMATOLOGIA Y TERAPIA GENICA: HEMATERGE	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	HEMATOLOGÍA	JOSÉ MANUEL PUERTA PUERTA
TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	DERMATOLOGIA	SALVADOR ARIAS SANTIAGO
TECE20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACION EN REHABILITACION Y PROMOCION DE LA SALUD	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	REHABILITACION	ROCIO POZUELO CALVO
TECe22-IMAGEN MEDICA AVANZADA	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	RADIOLOGIA	ANTONIO JESUS LAINEZ RAMOS-BOSSINI

Participantes en grupos con responsable en la UGR

Código	Área	Servicio	Colaborador
A11-Física Médica	Oncología	Radiofísica	Julio Almansa López

b. Estructuras estables de investigación

Código	Estructura	Servicio	IP	Concedido	Fecha fin
PT20/00143	PLATAFORMA BIOBANCO ibr.GRANADA	Análisis Clínicos	ÁNGEL MIGUEL GARCÍA LORA	200.200	31/12/2024
RD21/0005/0015	Inflamación e inmunopatología de órganos y sistemas. Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud (RICORS)	Nefrología	ANTONIO OSUNA ORTEGA	105.765	31/12/2025
CERT22/00036	Consortio Estatal En Red Para El Desarrollo De Medicamentos De Terapias Avanzadas (Certera). Ibr.Granada	Producción Celular e Ingeniería Tisular	SALVADOR ARIAS SANTIAGO	1.315.073	30/04/2026

4 Resultados de investigación

c. Publicaciones científicas

	Publicaciones con FI	Suma FI	FI medio	Q1	D1
Hospital Virgen de las Nieves	430	1.802,7	4,192	253	74

Fuente impactia: acceso el 4-4-2025

Publicaciones HUVN	2024	2023	2022
Nº publicaciones con FI	430	393	351
Total FI	1.802,7	2.191,1	1.932,232
FI medio	4,192	5,6	5,505
1º Cuartil	253	184	199
1º Decil	74	119	123

Fuente impactia: acceso el 4-4-2025

d. Proyectos de investigación solicitados/financiados con financiación competitiva

Entidad Financiadora	Solicitados	Financiados	Financiación (€)
Agencia Estatal de Investigación	2	-	
Comisión Europea	1	-	
Consejería de Salud y Consumo	24	3	253.495,1
Entidades Privadas	13	8	52.030,3
Instituto de Salud Carlos III	18	1	90.000
Total	58	12	395,525,4
Solicitadas y no resueltas en 2024	8	-	-

Entidad Financiadora	2024	2023	2022
Comisión Europea	1/0	5/1	0/0
Internacional no UE		1/0	1/1
Instituto de Salud Carlos III	18/1	9/2	20/4
Agencia Estatal de investigación	2/0	4/2	0/0
Consejería de Salud y Consumo	24/3	4/1	22/0
Consejería de Univ, Invest, Innov		0/0	4/0
Otras entidades públicas		0/0	7/2
Entidades Privadas	13/8	10/4	2/1
Total	58/12	33/10	56/8
% éxito	20,7	30,3	14,3
Financiación (€)	395.525,4	568.821	410.162

Listado de ayudas financiadas en 2024

Código	Título	Nombre Unidad/ Departamento	Nombre Entidad Financiadora	Total Concedido	Nombre IP
INTRAIBS-PI-2023-03	Estudio de la microbiota de la superficie ocular en Enfermedad de Graves con y sin Oftalmopatía	Oftalmología	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	4.266,67	SANTIAGO ORTIZ PEREZ
INTRAIBS-PI-2023-05	Impacto de la relación estroma intestinal-microbioma en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y el Cáncer Colorrectal	Aparato Digestivo	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	4.266,67	MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
MP_PM01_2024	MP_PM01_2024 EVA CABRERA BORREGO (MPe05)	Cardiología	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	300,00	EVA CABRERA BORREGO
TEC_AC01_2024	TEC_AC01_2024 FERNANDO RUIZ SANTIAGO (TECe22)	Radiodiagnóstico	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	1.596,00	FERNANDO RUIZ SANTIAGO
TEC_AC02_2024	TEC_AC02_2024 GAVRIELLA TSIARLESTON (TECE20)	Medicina Física y Rehabilitación	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	249,00	GAVRIELLA TSIARLESTON

Código	Título	Nombre Unidad/ Departamento	Nombre Entidad Financiadora	Total Concedido	Nombre IP
TEC_AC05_2024	TEC_AC05_2024 ANTONIO JESUS LAINEZ RAMOS BOSSINI (TECe22)	Radiodiagnóstico	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	1.000,00	ANTONIO LÁINEZ RAMOS-BOSSINI
PI-0236-2024	Ingeniería de linfocitos para la generación de células CAR-T universales e inducibles para Inmunoterapia de linfomas refractarios	Hematología y Hemoterapia	CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	119.945,00	PEDRO ANTONIO GONZALEZ SIERRA
PIP-0237-2024	Modelos Predictivos Multimodales para el Diagnóstico y Seguimiento del Cáncer de Pulmón: Integración de patómica, radiómica, biopsia líquida y genómica (ANGELINA: Andalucía luNG cancEr muLtimodal dIagNostic dAta)	Oncología Médica	CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	133.550,09	MARIA JOSE SERRANO FERNANDEZ
E_PI01_2024	Prevalencia de parásitos bucales en pacientes con enfermedad periodontal.	Microbiología y Parasitología	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	7.000,00	INMACULADA RAMÍREZ MACÍAS

Código	Título	Nombre Unidad/ Departamento	Nombre Entidad Financiadora	Total Concedido	Nombre IP
FS24-2B178	Boosting Cancer Prevention in Spain: A Social Lens on the European Code against Cancer	Oncología Radioterápica	FUNDACIÓN LA CAIXA	33.352,00	DAFINA PETROVA PETROVA
PI24/01693	Biopsia líquida aplicada a la determinación de biomarcadores predictivos de respuesta a tratamiento biológico en asma grave.	Neumología	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	90.000,00	CONCEPCION MORALES GARCIA
EU-NANOTECEMEC-Nano2FILM	Targeted multiplexed lipid nanocarriers against drug-resista	Neumología	CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	0,00	BERNARDINO ALCÁZAR NAVARRETE

e. Recursos Humanos solicitados/financiados con financiación competitiva

Entidad Financiadora	Solicitados	Financiados	Financiación (€)
Agencia Estatal de Investigación	1	0	
Consejería de Salud y Consumo	7	2	328.626
Consejería de Univ., Investigación e Innov.	6	1	135.152,3
Instituto de Salud Carlos III	10	5	799.267
Ministerio de Ciencia, Innov. Y Universidades	1	1	17.449
Servicio Andaluz de Salud	2	1	30.000
Total	27	10	1.310.494,3
Solicitadas y no resueltas en 2024	8	-	-

Entidad Financiadora	2024	2023	2022
Instituto de Salud Carlos III	10/5	10/6	12/5
Ministerio de Ciencia (AEI)	2/1	2/0	0/0
Ministerio de Educación		1/1	0/0
Consejería de Salud y Consumo	7/2	0/0	2/2
Consejería de Univ, Invest, Innov	6/1	0/0	3/3
Consejería de Empleo		0/0	0/0
Servicio Andaluz de Salud	2/1	5/4	6/3
Total	27/10	18/11	23/13
% éxito	37,0	61,1	56,5
Financiación (€)	1.310.494,3	1.671.580	1.615.754

Listado de recursos humanos financiados en 2024

Código	Título	Nombre Unidad/ Departamento	Nombre Entidad Financiadora	Total Concedido	Nombre IP
A1-0018-2024	A1-0018-2024 JOSE ANTONIO VARGAS HITOS	Medicina Interna	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	30.000,00	JUAN DIEGO MEDIAVILLA GARCÍA
RHE-0116-2024	Evaluación de biomarcadores terapéuticos en dermatitis atópica	Dermatología M.Q. y Venereología	CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	188.712,00	SALVADOR ARIAS SANTIAGO
RHJ-0117-2024	Identificación de determinantes de respuesta a quimio inmunoterapia en biopsia líquida en pacientes con cáncer microcítico de pulmón	Oncología Médica	CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	139.914,00	MARIA JOSE SERRANO FERNANDEZ

Código	Título	Nombre Unidad/ Departamento	Nombre Entidad Financiadora	Total Concedido	Nombre IP
CAS23/00450	Estancia de movilidad José Castillejo para Victor Segura Jiménez en la University of Southern Denmark entre el 01/02/2025 al 31/07/2025 (6 meses).	Medicina Física y Rehabilitación	MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	17.449,00	VÍCTOR SEGURA JIMÉNEZ
CP24/00134	CP24/00134 . FRANCESCA ALGERI	Aparato Digestivo	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	308.600,00	
JR24/00025	JR24/00025 TRINIDAD MONTERO VILCHEZ	Dermatología M.Q. y Venereología	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	246.100,00	TRINIDAD MONTERO VILCHEZ
CM24/00206	CM24/00206 PABLO DIAZ CALVILLO	Dermatología M.Q. y Venereología	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	65.000,00	SALVADOR ARIAS SANTIAGO
FI24/00168	FI24/00168 IRIA ARENA RAMIREZ MUÑOZ	Dermatología M.Q. y Venereología	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	119.567,00	SALVADOR ARIAS SANTIAGO
CA24/00008	CA24/00008 ANTONIO GOMEZ MARTIN	Estructura	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	60.000,00	ANTONIO GÓMEZ MARTÍN
DGP_POST_2024_00287	Identification of novel Extracellular vesicle (EV)-associated biomarkers in epithelial...	Oncología Médica	CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	135.152,28	MARIA JOSE SERRANO FERNANDEZ

f. Patentes y registros de la propiedad intelectual e industrial

TITULO	Nº de solicitud	Fecha Solicitud	Modalidad	Inventores	Servicio
Bioengineered Artificial Mesenchimal Sheet (BAMS). Células mesenquimales troncales adultas alogénicas de tejido adiposo expandidas en matriz biológica de fibrina-ácido hialurónico.	EP 24 382 031.3	15/01/2024	European Patent	Salvador Arias Santiago	Dermatología
Compuesto funcional para la nutrición y rehabilitación intestinal	EP23795696.6	25/11/2024	PAT	Alberto Carrillo Acosta	Cirugía General
Captura e inmovilización de Evs por unión específica de un péptido a su receptor T	PCT/ES2024/070036	22/01/2024	PAT	M ^a José Serrano Fernández y José Expósito Hernández	Oncología
Uso de un nanoanticuerpo para el reconocimiento y tratamiento la inhibición de la infección por el virus del Herpes Simple	PCT/ES2024/070727	21/11/2024	PAT	José Antonio García Salcedo	Microbiología
Generación de nuevo biomaterial resistente y transparente para Ingeniería Tisular	PCT/ES2024/070574	15/10/2024	PAT	Ricardo Fernández Valades	Cirugía Pediátrica

PAT: Patente

g. Ensayos Clínicos y estudios aprobados en 2024

	2024	2023	2022
Ensayos Clínicos	51	47	72
Fase I	2		3
Fase II	18	12	21
Fase III	29	32	43
Fase IV	2	2	5
Desconocido		1	
Estudios Observacionales	29	29	20
Investigación producto sanitario	5	2	7
Total	85	78	99

h. Proyectos de investigación activos con IP en el hospital por servicios

Servicio	Proyectos	Financiación total
Análisis Clínicos	1	200.200 €
Aparato Digestivo	2	116.797 €
Área de Oncología Genómica	1	144.100 €
Cardiología	4	185.916 €
Cirugía Pediátrica	1	117.370 €
Dermatología M.Q. y Venereología	3	249.934 €
Enfermedades Infecciosas	2	276.473 €
FACULTAD DE FARMACIA	1	6.000 €
Farmacia Hospitalaria	1	121.000 €
Hematología y Hemoterapia	1	119.945 €
Medicina Física y Rehabilitación	4	102.139 €
Medicina Interna	1	150.000 €
Microbiología y Parasitología	5	710.687 €
Nefrología	1	105.765 €
Neumología	1	86.515 €
Neurociencias	1	14.520 €
Neurología	3	56.669 €
Oncología Médica	5	324.031 €
Otorrinolaringología	8	1.361.654 €
Producción Celular e Ingeniería Tisular	1	1.315.073 €
Radiodiagnóstico	2	2.596 €
Unidad de Ensayos clínicos	1	232.100 €
Total	50	5.999.484 €

i. Contratos de investigación activos en 2024 por servicios

Servicio	Contratos	Financiación total
Análisis Clínicos	1	124.350 €
Aparato Digestivo	2	350.575 €
Cardiología	2	245.000 €
Dermatología M.Q. y Venereología	3	310.000 €
Farmacia Hospitalaria	1	30.000 €
Ginecología y Obstetricia	1	529.741 €
Hematología y Hemoterapia	2	251.009 €
Laboratorio de Investigaciones Biomédicas	1	42.600 €
Laboratorios Clínicos	1	65.000 €
Medicina Física y Rehabilitación	5	588.216 €
Medicina Interna	1	124.704 €
Microbiología y Parasitología	2	519.800 €
Neumología	1	251.964 €
Oncología Médica	3	354.164 €
Oncología Radioterápica	4	1.165.539 €
Otorrinolaringología	2	204.948 €
Producción Celular e Ingeniería Tisular	1	149.600 €
Total	33	5.307.211 €

j. Ensayos Clínicos y estudios observacionales activos en 2024

	2024	2023	2022
Ensayos Clínicos	239	199	196
Fase I	6	4	6
Fase II	65	49	55
Fase III	147	126	116
Fase IV	21	19	19
Desconocido		1	
Estudios Observacionales	120	96	95
Investigación producto sanitario	32	27	26
Total	391	322	317

Servicio	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Resto estudios	Total
Alergología					1	1
Anestesiología y Reanimación					2	2
Angiología y Cirugía Vascular	1		1			2
Aparato Digestivo		1	1	2	4	8
Cardiología		2	8	4	27	41
Cirugía General y Digestiva				1		1
Cirugía Hepatobiliopancreática y Transplante Hepático			1			1
Cirugía Pediátrica	1					1
Cuidados Críticos y Urgencias			1	1		2
Dermatología M.Q. y Venereología		9	20	3	12	44
Endocrinología y Nutrición			1		1	2
Enfermedades Infecciosas		3	4	6	12	25
Farmacia Hospitalaria					4	4
Ginecología y Obstetricia			3		2	5
Hematología y Hemoterapia		11	25		25	61
Medicina Interna		3	11		5	19
Medicina Nuclear					1	1
Microbiología y Parasitología					1	1
Nefrología		2			1	3
Neumología	1	3	18	1	8	31
Neurología		3	1	1	7	12
Oftalmología		1	3		2	6
Oncología Médica	3	25	37	1	17	83
Otorrinolaringología			1			1
Pediatría		1	7		9	17
Radiodiagnóstico					2	2
Reumatología					3	3
Salud Mental					2	2
Unidad De Larga Estancia/Paliativos/Umec			1		1	2
Urología		1	3	1	3	8
Total	6	65	147	21	152	391

k. Producción científica por servicios

Servicios	Q1	Q2	Q3	Q4	Sin FI	Total general	Primer decil	Σ FI
ANÁLISIS CLÍNICOS	7	5	3	0	0	15	1	57.2
ANATOMÍA PATOLÓGICA	4	4	1	1	0	10	1	35.0
ANESTESIOLOGÍA	7	3	2	6	1	19	2	73.1
ANGIOLOGÍA	4	1	1	0	0	6	4	25.7
CARDIOLOGÍA	34	6	8	4	2	54	17	302.1
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	0	2	0	3	0	5	0	17.4
CIRUGÍA GENERAL	10	4	7	0	2	23	3	62.6
CIRUGÍA ORTOPÉDICA	2	0	1	1	2	6	1	14.3
CIRUGÍA PEDIÁTRICA	2	0	0	0	0	2	0	6.8
CIRUGÍA TORÁCICA	4	1	3	0	0	8	2	34.3
DERMATOLOGÍA	55	7	2	3	2	69	12	303.4
DIGESTIVO	13	4	5	0	0	22	4	102.9
ENDOCRINOLOGÍA	12	5	0	0	0	17	1	77.0
ENFERMEDADES INFECCIOSAS	12	5	0	0	0	17	8	108.2
EQUIPO DIRECTIVO	0	1	0	1	0	2	0	3.2
FARMACIA	8	2	4	7	0	21	0	53.0
HARE GUADIX	0	1	0	0	0	1	0	2.4
HEMATOLOGÍA	17	6	0	0	0	23	6	217.0
MAXILOFACIAL	2	2	3	2	1	10	0	15.7
MEDICINA INTENSIVA	9	5	1	0	0	15	0	49.1
MEDICINA INTERNA	25	9	10	2	1	47	4	177.0
MEDICINA NUCLEAR	9	6	5	1	2	23	4	76.7
MEDICINA PREVENTIVA	9	2	2	2	1	16	2	59.4
MICROBIOLOGÍA	13	7	15	1	0	36	3	117.6
NEFROLOGÍA	7	3	0	2	0	12	2	43.2
NEUMOLOGÍA	14	4	1	0	1	20	6	97.4
NEUROCIRUGÍA	0	3	0	2	0	5	0	10.3
NEUROLOGÍA	7	3	0	1	0	11	3	87.3
NO IDENTIFICADO	2	0	0	0	0	2	0	14.1
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	10	8	3	6	1	30	4	77.8
OFTALMOLOGÍA	5	4	2	1	8	20	4	46.4
ONCOLOGÍA MÉDICA	11	12	2	2	1	28	3	99.1
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	6	1	0	0	0	7	2	29.7
OTORRINOLARINGOLOGÍA	7	4	0	2	0	13	1	35.9
PEDIATRÍA	16	10	1	0	2	29	5	111.5
PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL	4	6	1	0	0	11	2	37.1
RADIODIAGNÓSTICO	10	12	5	2	0	29	2	85.5
RADIOFÍSICA	1	0	0	0	0	1	0	2.8
REHABILITACIÓN	9	4	0	0	0	13	2	46.1
REUMATOLOGÍA	1	2	0	1	0	4	0	11.5
URGENCIAS	8	7	0	3	0	18	0	44.9
UROLOGÍA	7	4	5	0	0	16	1	60.3
Total general	383	175	93	56	27	736***	112	2932.0

*Se han contabilizado "Epub 2024" que han sido publicadas definitivamente en 2025

**"Epub" significa que un artículo se publica en línea antes que en papel.

*** Puede haber duplicadas por colaboración entre servicios

I. Tesis doctorales leídas y premios concedidos

	2024	2023	2022
Tesis leídas	23	12	20
Premios	57	37	42

Hospital Universitario Virgen de las Nieves - Junta de de Andalucía

MÉTRICAS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E IMPACTO INTERNACIONAL 2024

Métricas de producción científica
e impacto internacional 2024

Contenido Parte II

1. Métodos

Fuentes de información

Identificación producción

Indicadores

Comparativas

2. Indicadores

Producción

Impacto

Colaboración

Excelencia

Liderazgo

Especialidades

Revistas

Acceso abierto

Mapas

3. Conclusiones

1 Métodos

Fuentes de información

Bases de datos de la Web of Knowledge de Clarivate Analytics

Consideradas el estándar de medición científica, se han empleado para la recuperación de los trabajos científicos de los hospitales seleccionados con firma normalizada indexados en las revistas científicas de mayor visibilidad e impacto, es decir, aquellas que forman parte de las bases de datos de la Web of Science™ (WoS): Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Asimismo para conocer el impacto de las revistas científicas se ha hecho uso del Journal Citation Reports (JCR).

In-Cites de Clarivate Analytics

In-Cites es una suite bibliométrica de evaluación distribuida en suscripción por Clarivate Analytics, permite obtener los indicadores bibliométricos de países e instituciones. Permite la realización de comparativas y la obtención de indicadores normalizados. Se ha hecho uso especialmente del módulo de Organization y Research topics, que se han utilizado en este informe para contextualizar la producción científica del HUVN a nivel internacional y nacional. El dataset utilizado en este informe fue actualizado el 1 de julio de 2025 e incluye contenido de la Web of Science™ indexado hasta el 31 de mayo de 2025.

Identificación producción

En primer lugar hay que indicar que en este estudio solo se analizan las tipologías documentales tipificadas en WoS en el campo 'Document Type' como 'article' o 'review'. También se han tenido en cuenta otras fuentes de datos como Pubmed y Scopus para identificar el total de la producción científica del hospital. Tras la limpieza y unificación de ficheros, se ha creado una colección única de documentos que es la empleada en el presente estudio. Posteriormente se analiza de manera independiente el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), para interpretar datos con diferentes baselines (global e IBS_Granada).

Búsqueda 'WoS por campo Organization Name

Para identificar en WoS las publicaciones del hospital, se realiza una búsqueda con firma normalizada. Para ello se ha utilizado la siguiente ecuación: (Organization Name: Hospital Universitario Virgen de las Nieves). Para identificar en WoS las publicaciones del hospital, se realiza una búsqueda con firma normalizada. Para ello se ha utilizado la siguiente ecuación: (Organization Name: Instituto de Investigacion Biosanitaria IBS Granada)

Periodos de evaluación de los datos

El marco temporal utilizado corresponde sobre todo a los períodos 2020-2024. La actualización y descarga del JCR 2024 corresponde a 01/07/2025

En la siguiente figura se resume el proceso:

Ilustración 1. Proceso de identificación de la producción científica en 2024

*Fuente de datos Impactia (<https://bvsspa.es/servicios/impactia/>)

**Publicaciones identificadas por los servicios no indexadas en bases de datos tradicionales

Todas las publicaciones analizadas con su descripción bibliográfica completa están disponibles en el siguiente fichero: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YF5OwUdEcpdl42gMlolv5p90lfwS8P0L/edit?usp=sharing&oid=117544642973522355382&rtpof=true&sd=true>. En la Tabla 1 hemos incluido una evaluación de los registros SAS de la base de datos entre los años 2020-2024.

Indicadores

En este informe se emplean un total de 14 indicadores bibliométricos reconocidos por la comunidad científica y profesional, en la mayor parte de los casos de fácil lectura e interpretación. Los indicadores se agrupan en cuatro bloques diferenciados: producción, impacto, colaboración y excelencia. Es importante reseñar que aunque se haga uso de un número significativo de indicadores el informe se concentra especialmente en cuatro indicadores:

- Número de publicaciones totales
- Número de publicaciones indexadas en el primer cuartil
- Impacto Normalizado
- % Pubs Col. Internacional

Tabla 1. Indicadores bibliométricos empleados en el estudio

Indicador	Definición básica	Nota técnica	Formato
PRODUCCIÓN			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de publicaciones Totales ▪ Número de publicaciones Incites 	Número de trabajos indexados en la Web of Science considerando las tipologías documentales: articles y review. Todos los indicadores en el presente estudio se construyen con estas tipologías documentales. Una vez verificadas las publicaciones WoS se analizan en incites por lo que algunas de los registros indexados en otras bases de datos (i.e. ESCI) o aún no procesados por incites no se consideran	Es un número entero que denota el número de publicaciones, es un indicador absoluto y no relativizado. Para su cálculo se emplea la metodología 'full credit' en lugar de un recuento fraccionado	10
IMPACTO			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de publicaciones según cuartil JCR (Q_n) ▪ Porcentaje de publicaciones según cuartil JCR (Q_n) 	Es el número o el porcentaje de trabajos citables de la Web of Science indexados según cuartil considerando las categorías del Journal Citation Reports y el Factor de Impacto. Se presentan los indicadores para los cuatro cuartiles (Q1, Q2, Q3 y Q4) si bien el informe se centra especialmente en el Q1.	En este estudio empleamos sobre todo el porcentaje de documentos indexados en el Primer Cuartil. Permite establecer el nivel de publicación y se trata de un indicador relativo	45%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de citas ▪ % de citas 	Es el número o promedio de citas recibidos por un conjunto de documentos	Son indicadores de citación sin ningún tipo de normalización por lo que es informativo pero no permite contextualizar los resultados	1312 1.2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promedio Percentil Citación 	El percentil de una publicación se calcula creando un listado ordenado de publicaciones según su número de citas y considerando el mismo año, categoría científica y tipo de publicación. Para una publicación se calcula en qué percentil se sitúa en su categoría y una vez calculado para todos las publicaciones se realiza un promedio.	Se denota como un número entero y es un indicador normalizado. De esta forma si se indica que el promedio percentil es del 10.04 las publicaciones analizadas están entre el 10% de las más citadas a nivel mundial en sus categoría. Si por ejemplo está	10.04

		en el percentil 100 las publicaciones están entre las menos citadas. Un valor bajo de percentil refleja un mejor rendimiento	
<ul style="list-style-type: none"> Impacto Normalizado 	Se ha empleado el indicador Category Normalized Citation Impact que denotamos en este informe como Impacto Normalizado. Este indicador corresponde al número de citas de las publicaciones de las instituciones durante un período de tiempo comparadas con los promedios mundiales de citas teniendo en cuenta categoría de publicación, tipología documental y año de publicación.	Este indicador se presenta como un número decimal que denota la relación del impacto de la institución con la media mundial. Por ejemplo, un valor de 0.9 significa que la institución se sitúa un 10% por debajo de la media mundial y un 1.2 indica que la institución recibe una citación superior en un 20% de la media mundial.	1.22
COLABORACIÓN			
<ul style="list-style-type: none"> Nº Pubs Col. Internacional % Pubs Col. Internacional 	Número o porcentaje de publicaciones firmadas con instituciones extranjeras.		18 21%
<ul style="list-style-type: none"> % Pubs Col. Industria 	Porcentaje de publicaciones firmadas con grandes compañías o corporaciones, sobre todo multinacionales de carácter global	Es un porcentaje y por tanto se trata de un indicador relativo. En su lectura hay que considerar que refleja la colaboración con pequeñas empresas o de carácter local	2.11%
EXCELENCIA			
<ul style="list-style-type: none"> Número de Documentos en el Top 10% 	Porcentaje de publicaciones en el top 10% de los trabajos científicos más citados a nivel mundial. Se tiene en cuenta categoría (Web of Science), año y tipo documental	Es un porcentaje y por tanto se trata de un indicador relativo. Un valor elevado refleja un mejor rendimiento.	11.20%
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de Highly Cited Papers Número de Highly Cited Papers 	Número y porcentaje de publicaciones en el top 1% de los trabajos científicos más citados a nivel mundial. Se tiene en cuenta categoría (ESI), año y tipo documental	Su versión en porcentaje es un indicador relativo. Un valor elevado refleja un mejor rendimiento. Este indicador utiliza 22 categorías de los Essential Science Indicators.	10 4%
LIDERAZGO			
% First Author	Porcentaje de Primer Autor	Este indicador muestra el porcentaje de artículos en los que un autor en particular es el primer autor. Ser el primer autor generalmente implica haber realizado la mayor contribución al trabajo de investigación.	27.59%
% Last Author	Porcentaje de Último Autor	Este indicador refleja el porcentaje de artículos en los que un autor es el último autor.	30.24%

		En muchas disciplinas, el último autor es considerado el investigador principal o supervisor del proyecto.	
% Corresponding Author	Porcentaje de Autor Correspondiente	Este indicador indica el porcentaje de artículos en los que un autor es el autor correspondiente. El autor correspondiente es la persona responsable de la comunicación con la revista y, a menudo, es quien lidera el estudio.	31.59%

Comparativas

Para contextualizar los indicadores se han creado dos baselines la primera de ellas es para la producción científica global (Baseline - global). Asimismo, se ha creado un baseline regional más específico calculado para el conjunto de publicaciones del IBS_Granada. Los datos del IBS seleccionados se han localizado por medio de firma normalizada en WOS.

También hay que señalar que para la construcción de estos baselines solo se han considerado las tipologías documentales Article y Review en el período cronológico 2020-2024. Las comparativas se presentan como en el siguiente ejemplo, donde para el indicador promedio de citas, se puede observar que HUVN con un promedio de citas de 13.37, supera el promedio global, pero se queda por debajo del promedio del IBS.

	Número de Citas	Promedio Percentil Citación	Promedio de Citas	Impacto Normalizado
HUVN 2013-2017	3396	43	13.37	1.52
IBS	546932	46	14.15	1.45
Baseline - global	2857009	51	9.34	1.21

En el caso del análisis de las especialidades se han comparado los resultados de las principales categorías Web of Science con sus baselines de diferentes países como España, Alemania y Estados Unidos.

2 Indicadores

Producción

Tabla 2 . Evolución de los indicadores de producción científica

Año	Nº Pubs Totales	Nº Pubs Incites	Nº Artículos Incites	Nº Reviews Incites
2020	529	529	276	48
2021	556	556	324	53
2022	530	530	320	44
2023	489	489	287	46
2024	576	565	339	50
2020-2024	2364	1693	1314	158

Gráfica 1 . Evolución de los indicadores de producción científica

Impacto

Tabla 3. Evolución de los indicadores de impacto científico basados en citas

Año	Número de Citas	Promedio Percentil Citación	% Docs Citados	*Impacto Normalizado
2020	7390	40,0	71,4%	1.02
2021	7120	43,6	73,2%	0.96
2022	3422	41,2	71,3%	1.17
2023	2113	35,6	59,9%	0.97
2024	698	27,5	40,5%	1.35

*Valor mayor de 1. quiere decir que está por encima de la media mundial

HUVN 2020-20224	20743	37.56	63.08%	1.01
IBS	36649	48.02	79.28%	1.11
Global baseline	149337234	38.64	67.32%	0.97

Tabla 4. Evolución de los indicadores de impacto científico basados en el cuartil

Año	Nº y % Pubs Primer Cuartil	Nº y % Pubs Segundo Cuartil	Nº y % Pubs Tercer Cuartil	Nº y % Pubs Cuarto Cuartil
2020	137-46.44%	72-24.41%	45-15.25%	41-13.9%
2021	163-48.22%	111-32.84%	41-12.13%	23-6.8%
2022	119-37.54%	1260-39.75%	29-9.15%	43-13.56%
2023	184-56.79%	61-18.83%	45-13.89%	34-10.49%
2024	201-51.94%	114-29.46%	42-10.85%	30-10.85%

HUVN 2020-2024	804-48.4%	484-29.14%	202-12.16%	171-10.3%
IBS	1733-64.88%	657-24.6%	183-6.85%	98-3.67%
Global baseline	44.31%	30.6%	15.36%	9.73%

Gráfico 2. Comparación del Impacto Normalizado con baselines regionales

Gráfico 3. Comparación del % Pubs del Primer Cuartil con baselines regionales

Colaboración

Tabla 5. Evolución de los indicadores de colaboración científica

Año	Nº Pubs Col. Internacional	% Pubs Col. Internacional	% Pubs Col. Industria
2020	91	28.09%	12.96%
2021	109	28.91%	13%
2022	100	27.47%	9.34%
2023	95	28.53%	6.31%
2024	103	26.48%	6.68%
HUVN 2020-2024	498	27.87%	9.63%
IBS	1271	46.17%	7.34%
Global baseline	3399723	24.54%	1.99%

Gráfico 4. Comparación Nº Pubs Col. Internacional con baselines regionales

Gráfico 5. Principales países colaboradores e Impacto Normalizado en 2024

Tabla 6. Principales instituciones colaboradoras e Impacto Normalizado en 2024

Instituciones colaboradoras	Nº Pubs Incites	Primer Cuartil	Impacto Normalizado
University of Granada	187	110	0,83
Instituto de Investigación Biosanitaria IBS Granada	172	98	0,86
CIBER - Centro de Investigación Biomédica en Red	104	69	1,09
University of Barcelona	56	34	1,27
Virgen del Rocío University Hospital	53	33	1,66
Hospital Universitario San Cecilio	52	24	1,22
Hospital Universitari Vall d'Hebron	48	29	1,28
Hospital Universitari i Politecnic La Fe	44	26	1,72
Hospital Universitario 12 de Octubre	42	26	1,67
Instituto de Salud Carlos III	42	29	1,07
Hospital Universitario La Paz	41	23	1,11
Hospital Clinic de Barcelona	40	25	1,56
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	39	28	1,45
University of Sevilla	37	25	1,28
Institut d'Investigacio Biomedica de Bellvitge	37	24	1,11
Central University Hospital Asturias	37	24	1,16
Universidad de Málaga	35	20	1,61
General University Gregorio Marañón Hospital	35	20	1,49
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla	34	22	1,92
Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda	33	21	1,14

Excelencia

Tabla 7. Evolución de los indicadores de excelencia científica

Año	Highly Cited Papers	% Highly Cited Papers	% Documentos en el Top10%	% Documentos en el Top1%
2020	5	1.54%	10.49%	1.23%
2021	3	0.8%	15.38%	2.39%
2022	0	0%	12.64%	1.37%
2023	4	1.2%	10.81%	0.9%
2024	2	0.51%	9.77%	0.77%
HUVN 2020-2024	14	0.78%	11.86%	1.34%
IBS	25	0.91%	12.17%	1.05%
Global baseline	112828	0.81%	9.96%	1.08%

Gráfico 6. Indicadores de excelencia, HUVN 2020-2024

Liderazgo

Tabla 8. Evolución de los indicadores de liderazgo científico

Año	WoS	% First Author	% Last Author	% Corresponding Author
2020	324	33.33%	34.26%	31.79%
2021	377	27.59%	30.24%	27.59%
2022	364	31.04%	32.14%	31.59%
2023	333	29.43%	27.03%	29.43%
2024	389	31.62%	28.53%	25.96%
HUVN 2020-2024	1787	30.55%	30.39%	29.16%
IBS	2753	37.05%	53.29%	38.32%
Global baseline	n/a	n/a	n/a	n/a

Gráfico 7. Número de publicaciones por tipo de autoría, HUVN 2020-2024

Gráfico 8. Distribución por género de investigadores /as del HUVN en 2024

Especialidades

Gráfico 9. Producción científica por grandes áreas científicas. Período 2020-2024

Tabla 9. Indicadores según categoría de publicación en 2024

Categoría Web of Science	Nº Pubs Incites	% Primer Cuartil	Impacto Normalizado*	% Colaboración internacional	Highly Cited Papers
ONCOLOGY	35	22.86%	0.57	20%	0
DERMATOLOGY	30	53.33%	1.01	10%	0
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYST.	27	59.26%	1.82	48.15%	1
PHARMACOLOGY & PHARMACY	25	48%	0.67	20%	0
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOL.	23	69.57%	1.31	21.74%	1
MICROBIOLOGY	22	27.27%	1.01	18.18%	0
SURGERY	19	57.89%	1.01	26.32%	0
INFECTIOUS DISEASES	17	35.29%	1.24	29.41%	0
HEMATOLOGY	16	81.25%	0.90	31.25%	0
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY	15	40%	0.59	0%	0
IMMUNOLOGY	15	40%	1.34	46.67%	0
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL	15	33.33%	2.43	66.67%	1
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM	14	78.57%	0.88	21.43%	0
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES	14	16.67%	0.72	0%	0
NUTRITION & DIETETICS	14	92.86%	1.15	14.29%	0
OBSTETRICS & GYNECOLOGY	14	35.71%	1.05	28.57%	0
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE	14	57.14%	1.71	50%	1
HEALTH POLICY & SERVICES	13	15.38%	0.74	7.69%	0
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MED.	12	50%	0.98	25%	0
UROLOGY & NEPHROLOGY	12	58.33%	1.18	41.67%	0
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY	11	0%	0.53	18.18%	0
CLINICAL NEUROLOGY	10	40%	1.00	30%	0

*Valor mayor de 1. quiere decir que está por encima de la media mundial

Gráfico 10. N° de publicaciones e Impacto Normalizado de las principales categorías en 2024

Gráfico 11. N° de publicaciones y % Primer Cuartil de las principales categorías en 2024

Tabla 10. Comparativa del Impacto Normalizado de HUVN con diferentes baselines (España, EEUU y Alemania) para las principales categorías en el periodo 2020-2024

Categoría Web of Science	HUVN	España	EEUU	Alemania
ONCOLOGY	1.24	3.11	1.51	1.84
HEMATOLOGY	1.06	1.62	1.43	1.88
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS	1.00	1.48	1.35	1.66
DERMATOLOGY	1.30	1.33	1.33	1.20
PHARMACOLOGY & PHARMACY	1.18	1.01	1.04	1.14
MICROBIOLOGY	0.66	1.05	1.20	1.22
SURGERY	1.16	1.27	1.26	1.30
IMMUNOLOGY	0.85	1.19	1.36	1.31
INFECTIOUS DISEASES	0.97	1.22	1.15	1.56
CLINICAL NEUROLOGY	0.68	1.61	1.39	1.71
RADIOLOGY. NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING	0.59	0.95	1.26	1.14
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY	1.03	2.12	1.29	2.36

Tabla 11. Comparativa del % publicaciones en Q1 del HUVN con diferentes baselines (España, EEUU y Alemania) para las principales categorías en el periodo 2020-2024

Categoría Web of Science	HUVN	España	EEUU	Alemania
GENETICS & HEREDITY	66%	64%	64%	63%
ONCOLOGY	88%	66%	66%	59%
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY	88%	59%	64%	62%
CELL BIOLOGY	96%	66%	73%	69%
RHEUMATOLOGY	69%	40%	47%	37%
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY	81%	58%	62%	55%
IMMUNOLOGY	52%	53%	60%	57%
HEMATOLOGY	94%	56%	59%	56%
PHARMACOLOGY & PHARMACY	44%	51%	49%	54%
CELL & TISSUE ENGINEERING	92%	64%	65%	66%
MEDICINE. RESEARCH & EXPERIMENTAL	90%	43%	51%	49%
NEUROSCIENCES	25%	53%	62%	65%

Revistas

Gráfico 12. Principales revistas de publicación e Impacto Normalizado en 2024

Tabla 12. Indicadores para las principales revistas de publicación en 2024 (de un total de 254)

Name	Nº Pubs Incites	Cuartil	**Percentil	Factor Impacto	*Impacto Normalizado	Editorial
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE	16	Q1	82,43	2,9	0,66 MDPI	
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES	10	Q2	65,35	4,9	0,70 MDPI	
NUTRIENTS	10	Q1	81,7	5	1,15 MDPI	
CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY	9	Q3	41,87	2,5	0,57 SPRINGER	
HEALTHCARE	9	Q2	68,92	2,7	0,87 MDPI	
ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS	8	Q3	35,94	2,8	0,12 ELSEVIER	
MICROORGANISMS	5	Q2	63,5	4,2	0,65 MDPI	
JACC-CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY	5	Q1	91,09	7,7	1,71 ELSEVIER	
REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA	4	Q1	91,96	4,9	0,63 DOYMA	
INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY	4	Q2	56,77	3,2	0,23 WILEY	
MEDICINA CLINICA	4	Q2	69,22	2,1	0,33 ELSEVIER	
CANCERS	4	Q2	68,25	4,4	0,40 MDPI	
FARMACIA HOSPITALARIA	4	Q4	14,87	1,3	0,00 ELSEVIER	
BIOMEDICINES	3	Q2	68,98	3,9	0,00 MDPI	
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES	3	Q1	95,26	7,3	1,29 OUP	
QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY	3	Q2	64,39	2,3	0,14 AME	
JOURNAL OF HYPERTENSION	3	Q1	82,32	4,1	0,87 LIPPINCOTT	

*Valor mayor de 1. quiere decir que está por encima de la media mundial

**Valor igual o mayor de 90 equivale al PRIMER DECIL

Acceso abierto

Gráfico 13. Número de publicaciones totales en acceso abierto por año. HUVN, 2020–2024

*Se incluyen todas las tipologías documentales

Tabla 13. Evolución de los indicadores de impacto en publicaciones de acceso abierto en InCites (artículos/revisiones)

Año	Nº Pubs Incites	WOS acceso abierto	Q1 acceso abierto	Impacto Normalizado
2020	324	188	102	1.19
2021	377	274	131	1.45
2022	364	270	86	1.17
2023	333	248	159	1.30
2024	389	264	147	0.95
HUVN 2020-2024	1787	1244	625	1.21
IBS	2753	2185	1430	1.22
Global baseline	Sin dato	13856397	5295873	0.97

3 Conclusión

El presente informe ofrece una visión integral y actualizada de la actividad investigadora desarrollada en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) durante el año 2024, así como su evolución en el periodo 2020–2024.

Durante este tiempo, el HUVN ha consolidado su posición como uno de los centros hospitalarios con mayor volumen y calidad investigadora del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En concreto, en 2024 se han alcanzado cifras récord en producción científica (576 publicaciones en WoS, de las cuales 430 con factor de impacto), con un incremento notable en indicadores clave como el porcentaje de publicaciones en el primer cuartil (Q1: 51,9%) y el impacto normalizado (1.35), por encima de la media mundial.

El hospital cuenta con una estructura robusta de apoyo a la investigación, que incluye 41 grupos reconocidos en el ibs.GRANADA (38 con IP del centro), tres estructuras estables en red y más de 50 proyectos financiados en activo, con una financiación agregada superior a los 5,9 millones de euros. A esto se suman 33 contratos de investigación activos con financiación competitiva y una tasa de éxito del 61% en la captación de recursos humanos.

En ensayos clínicos, el HUVN ha registrado 239 estudios activos, consolidándose como un referente regional en investigación clínica, especialmente en fases avanzadas. La participación internacional se mantiene estable (26,5%) y continúa la colaboración con instituciones punteras como el CIBER, el ibs.GRANADA o el Hospital Virgen del Rocío, lo que refuerza el posicionamiento del hospital en redes nacionales y globales de investigación.

Los datos de excelencia también reflejan una trayectoria positiva: un 11,86% de las publicaciones del quinquenio se sitúan en el top 10% más citado del mundo, y se han obtenido 14 publicaciones consideradas como “Highly Cited Papers”. Además, los indicadores de liderazgo muestran una participación activa de los profesionales del HUVN como primeros y últimos autores, y se ha avanzado en el acceso abierto, el análisis por género y el seguimiento de tesis doctorales (23 leídas en 2024).

Las iniciativas de planificación estratégica —como el Plan de Comunicación, el Plan de Formación para residentes o el fortalecimiento de vínculos con la Universidad de Granada y el Comité Ético— reflejan el compromiso del centro con una investigación más transversal, colaborativa y alineada con los estándares de calidad y ética científica.

En suma, el HUVN mantiene una tendencia ascendente tanto en volumen como en impacto de su producción científica, reforzada por una infraestructura madura, una comunidad investigadora sólida y políticas activas de impulso a la I+D+i. La integración de métricas avanzadas y el seguimiento continuo de indicadores permitirán seguir mejorando la eficacia y visibilidad de la actividad investigadora en los próximos años.

Memoria de Investigación 2024

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Fecha de edición: Julio 2025

divulgación e investigación en salud en el hospital

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación (UGAI)

Avd.Fuerzas Armadas nº 2 18014 Granada

Tel: 958-145226

<https://www.huvn.es/investigacion>

investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es